

HODNOTENIE KVALITY VZORIEK POMOCOU SÉROVÉHO HEMOLYTICKÉHO INDEXU V NEMOCNIČNOM PROSTREDÍ EVALUATION OF PREANALYTICAL SAMPLE QUALITY BASED ON THE SERUM HEMOLYSIS INDEX

Nicholas Martinka^{1,2}

¹Katedra laboratórných vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Trnavská Univerzita v Trnave, ²Oddelenie klinickej biochémie, Nemocnica A. Wintera, n.o., Piešťany

nicholas.martinka@truni.sk

SÚHRN

Úvod

Hemolýza predstavuje jeden z najčastejších predanalytických problémov v laboratórnej diagnostike, ktorý zvyšuje riziko chybných výsledkov a následnej nesprávnej klinickej interpretácie. V klinických laboratóriách môže prítomnosť hemolýzy priamo ovplyvňovať presnosť výsledkov, najmä pri testovaní koncentrácie elektrolytov. Prítomnosť hemolýzy môže súvisieť s nesprávnou manipuláciou so vzorkou, teplotou či nesprávnym transportom biologického materiálu.

Metóda

V našom výskume sme uskutočnili retrospektívnu analýzu výsledkov pričom sme analyzovali 11935 laboratórných vyšetrení stanovenej koncentrácie draslíka a sérového indexu hemolýzy. Celkovo sme sledovali 7 klinických oddelení v našej nemocnici. Index hemolýzy bol analyzovaný na biochemickom analyzátore Cobas c501 od firmy Roche® na súprave SI Gen. 2 pričom cut-off hodnota pre sérovú koncentráciu draslíka na index hemolýzy je < 20. Na základe tejto hodnoty sme stanovili, že sledované budú iba hodnoty sérového indexu hemolýzy od hodnoty > 20. Porovnané boli percentuálne podiely hemolytických vzoriek medzi oddeleniami, pohlaviami a vekovými skupinami.

Ciele

Cieľom štúdie bolo identifikovať klinické oddelenia so štatisticky významne vyšším podielom hemolýzy, pričom sme štatisticky sledovali významnosť medzi pohlavím a vekom jednotlivých pacientov.

Výsledky

Celkový počet hemolytických vzoriek predstavoval 1603 (13,4%) zo všetkých analyzovaných vzoriek, pričom najvyšší podiel hemolýzy (18,1%) dosiahlo oddelenie urgentného príjmu. Ostatné oddelenia, ako interné oddelenie (12,2%) a OAIM (3,3%) vykazovali podstatne nižší podiel hemolýzy. Priemerný vek pacientov s hemolýzou bol 67,6 roka a bol vyšší ako u pacientov bez hemolýzy (65,9 roka), pričom tieto údaje nie sú štatisticky významné. Rozdiely v rozložení indexu hemolýzy medzi oddeleniami boli štatisticky významné (Kruskal-Wallis $p < 0,001$).

Záver

Získané dáta preukazujú štatisticky významné rozdiely vo výskyte a rozložení indexu hemolýzy medzi jednotlivými oddeleniami. Oddelenie urgentného príjmu predstavuje rizikové pracovisko z hľadiska predanalytických chýb. Takýto nález by mal byť impulzom k zlepšeniu vzdelávaniu zamestnancov z hľadiska predanalytických faktorov.

Kľúčové slová: hemolýza; laboratórna kvalita; sérový index

ABSTRACT

Introduction

Hemolysis is one of the most common preanalytical issues in laboratory diagnostics, significantly increasing the risk of erroneous results and misinterpretation in clinical practice. In clinical laboratories, hemolysis can affect the accuracy of analytical results, particularly in the determination of electrolyte concentrations. Its occurrence is often associated with improper sample collection, handling, storage temperature, or transport of biological material.

Method

We conducted a retrospective analysis of 11,935 laboratory tests assessing serum potassium concentration and hemolysis index. The data were collected from seven clinical departments within our hospital. The hemolysis index was determined using the Cobas c501 biochemical analyzer (Roche®) with the SI Gen.2 kit. For the purposes of this study, only samples with a hemolysis index > 20 were considered relevant, based on the cut-off value affecting potassium measurement. The proportion of hemolytic samples was compared across departments, as well as by patient gender and age groups.

Objectives

The aim of the study was to identify clinical departments with a statistically significantly higher incidence of hemolysis. Additionally, we evaluated potential associations between hemolysis and patient gender or age.

Results

A total of 1,603 hemolytic samples were identified, representing 13.4% of all analyzed specimens. The highest rate of hemolysis was observed in the emergency department (18.1%), followed by internal medicine (12.2%) and the intensive care unit (OAIM) with the lowest incidence (3.3%). The average age of patients with hemolysis was 67.6 years, compared to 65.9 years in patients without hemolysis; however, this difference was not statistically significant. Differences in the distribution of hemolysis index values among departments were statistically significant (Kruskal-Wallis test, $p < 0.001$).

Conclusion

The results indicate statistically significant variations in the frequency and distribution of hemolysis across clinical departments. The emergency department appears to be a high-risk area in terms of preanalytical errors. These findings underscore the need to improve staff education and training focused on preanalytical procedures.

Keywords: hemolysis; laboratory quality; serum index

REFERENCE

1. Yin T, Herskovits, AZ. (2022) The Impact of Hemolysis-Index Thresholds on Plasma and Serum Potassium Measurements, J Appl Lab Med. 4, p.788-793.